

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Delavnica NRRP in iskanje podatkov v ADP

Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar, Brigita Bočkaj, Sergeja Masten, ADP

Fakulteta za družbene vede, 18. 6. 2025

FDV

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za družbene vede

Dogodek organiziramo v okviru Akcijskega načrta za OZ: Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki za potrebe JRO.

Arhiv družboslovnih podatkov

- **Ustanovljen:** 1997
- **Vloga:** nacionalno središče za družboslovje
- **Zaupanje:** certifikat Core Trust Seal (od 2018)
- **Članstvo:** CESSDA ERIC Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov
- **Sodelovanje:** domači in mednarodni projekti
- **Spletna stran:** www.adp.fdv.uni-lj.si

Države članice CESSDA

● Members (22) / Observers (0)
● Partners (12)

CESSDA Digital Tools

CESSDA Data Catalogue

Search tens of thousands of social science research studies from our European Service Providers.

ELISST Thesauri

The European Language Social Science Thesaurus is a broad-based multilingual resource for the social sciences.

European Question Bank

The EQB is a cross-national question bank for social sciences and humanities research.

Vocabulary Service

Search, browse and download controlled vocabularies in a variety of languages.

Resource Directory

Access resources for data archives and data professionals from CESSDA, its Service Providers and partners.

Metadata Validator

Validate records for compatibility with the CESSDA Data Catalogue and the European Question Bank.

Data Management Expert Guide (DMEG)

The [CESSDA Data Management Expert Guide](#) (DMEG) aims to put social scientists at the heart of making their research data findable, understandable, sustainably accessible and reusable (FAIR).

You will be guided by different European experts who are - on a daily basis - busy

Data Archiving Guide (DAG)

The [Data Archiving Guide](#) (DAG) is designed to support the work of employees of data repositories by providing a general understanding of the full range of activities a data repository performs. Although the DAG was developed for and by employees of social science data archives, a lot of information applies to other archives as well and is equally useful for archive professionals from other disciplines.

<https://www.cessda.eu/>

Poslanstvo ADP

Poslanstvo dolgotrajne digitalne hrambe ADP je trajnostno zasnovano **zagotavljanje in promocija ciljnim uporabnikom namenjenih storitev prevzema, shranjevanja in dostopa** do kakovostnih in za različne namene **uporabnih raziskovalnih podatkov.**

ADP trajno hrani **raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslovje ne glede na geografske meje.**

(<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/poslanstvo/>)

Zbirka raziskav v ADP

Zajema podatke:

- iz različnih disciplin družboslovja
- z visoko dokumentacijsko kakovostjo
- z namenom odprte znanstvene uporabe

Viri podatkov:

- Univerze
- Zasebni raziskovalni centri
- SURS

Obseg zbirke:

- 600+ raziskav
- 150+ metapodatkov
- Najstarejša iz 1968

Uporaba:

- ~ 400 registriranih uporabnikov letno
- 90 % izobraževanje
- 10 % raziskovanje

V 2024

- 569 prenešenih podatkovnih datotek
- 22.000 + obiskovalcev spletnih strani

RECOVERY OF DATA

LOSS OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo:**

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Dva načina obdelave v ADP

Dva sistema skrbništva raziskav

1. Trajno skrbništvo

Podatki iz metodološko ustreznih in znanstveno pomembnih raziskav, ki so celovito dokumentirani, široko uporabni ter shranjeni v zaupanja vrednem nacionalnem ali mednarodnem repozitoriju.

2. Samoshranitev v začasno skrbništvo

Podatki iz manjših, problemsko omejenih raziskav, shranjeni po sistemu samoshranitve brez podrobne presoje kakovosti. Namenjeni predvsem preverjanju in ponovitvi znanstvenih izsledkov.

Dve podzbirki podatkov v Zbirki ADP

1. Raziskave v trajnem skrbništvu

Podzbirka kakovostno ocenjenih raziskav z znanstveno vrednostjo. Obvezen je podroben pregled.

- ✓ Štejejo kot znanstvena objava
- ✓ Zagotovljeno trajno skrbništvo

2. Raziskave v začasnem skrbništvu

Raziskave v samoshranitvi z osnovnim pregledom kakovosti.

- ✓ ADP hrani podatke v prejeti obliki
- ✓ Zagotovljeno začasno skrbništvo

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/merila-za-sprejem/>

Različne vrste repozitorijev

Področni

- ADP
- Clarin

Institucionalni

- RUL
- RUM
- RUNG
- RUP

Splošni

- Zenodo

Prednosti in slabosti?

Za več glej: BEZJAK, Sonja, 2021, Znanstveno objavljanje raziskovalnih podatkov v odprti znanosti. *Časopis za kritiko znanosti* [na spletu]. 2021. Vol. 49, no. 282, p. 101–119. [Dostopano 25 april 2025]. Pridobljeno s:
<https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=13833>

Odprta znanost

temelji na transparentnosti, sodelovanju in deljenju rezultatov znanstvenih raziskav v raziskovalni skupnosti in splošni javnosti (Slovar odprte znanosti).

Odprta znanost v Sloveniji: podatki

Zakonodaja in zahteve financerjev:

- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ([ZZrID](#)),
- [Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2](#),
- [Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 \(ReZrIS30\)](#),
- [Uredba](#) o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ([ZDIJZ-G](#)),
- Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS) z zahtevami o odprti znanosti v razpisih za sofinanciranje projektov, npr.: [Javni razpis za \(so\)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2025](#). Prav tako so oblikovali [Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev](#).

(Priročnik o NRRP v nastajanju, projekt SPOZNAJ)

Odprta znanost v EU: podatki

Obzorje Evropa:

- Pripravimo **načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki** (NRRP) in ga posodabljammo med potekom projekta.
- Shranimo podatke v **zaupanja vreden repozitorij** in zagotovimo odprt dostop do njih, upoštevajoč načelo "*odprti, kolikor je mogoče, zaprti, kolikor je nujno*".
- Prek istega repozitorija zagotovimo **informacije o vseh raziskovalnih rezultatih ali drugih orodjih in instrumentih**, ki so potrebni za ponovno uporabo ali potrditev podatkov.
- *Za več glej [How to comply with Horizon Europe mandate for Research Data Management in Horizon Europe, open science – Early knowledge and data sharing, and open collaboration](#).*

(Priročnik o NRRP v nastajanju, projekt SPOZNAJ)

FAIR podatki & Odprta znanost

F – Najdljivi: morajo biti ti vključeni v repozitorije, kjer jih iskalniki enostavno zaznajo in vključijo med rezultate

A – Dostopni: mora biti razvidno, kako je mogoče do njih priti, vključuje morebitne postopke avtentikacije in avtorizacije

I – Interoperabilni: morajo ti znotraj sistema za svoj opis uporabljati skupni jezik, kar omogoča semantično in sintaktično razumevanje z drugimi sistemi, kot je npr. Izmenjava

R – Uporabljivi: morajo biti strukturirani in opremljeni s takšnim opisom da jih je mogoče replicirati ali vključiti v nove ali razširjene raziskave

([Slovar odprte znanosti](#))

NRRP

[Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki](#) (NRRP) je dokument, ki določa, kako se bodo zbirali, hranili, dokumentirali, obdelali in objavili raziskovalni podatki ([Slovar odprte znanosti](#)).

Glavne teme v NRRP

Iskanje in zbiranje podatkov

Organiziranje in dokumentiranje podatkov

Obdelava podatkov

Ohranjanje podatkov

Zaščita podatkov

Objava podatkov

Osnovni podatki o raziskavi

(Priročnik o NRRP v nastajanju, projekt SPOZNAJ)

O NRRP

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki je:

Obrazec

- z značilnimi vprašanji, ki zaznamujejo življenjski krog podatkov
- orodje, ki pomaga pri razmisleku o tveganjih in izzivih pri delu s podatki

Strategija

- zame in za raziskovalno skupino
- izpolnjen dokument je strategija ravnanja s podatki
- po potrebi ga prilagajam (živ dokument)

Dokazilo za financerja

- o skrbnem načrtovanju podatkovne objave
- o identifikaciji morebitnih ovir, izjem in iskanju možnosti skladno z načeli odprte znanosti

Cilj NRRP je podatkovna objava

Načrt ravnanja sledi korakom življenjskega kroga podatkov -->

Začne se z **Iskanjem podatkov:**

- *Ali že obstajajo podatki, ki jih lahko uporabim?*

Zaključni se z **Objavo podatkov:**

- *Kje bom objavila podatke, da bodo FAIR?*

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/zivljenjski-krog-podatkov/>

NRRP je živ dokument

1. Zasnovo naredimo **ob prijavi projekta**: predvidimo ure, opremo in stroške ravnanja s podatki (1 stran)
2. Prvi NRRP napišemo **najkasneje 6 mesecev po začetku projekta**
3. NRRP med projektom **posodabljam**, če je projekt daljši od 12 mesecev, je posodobljen NRRP lahko eden od izročkov (deliverable)
4. Zadnja verzija se odda ob zaključku projekta

CESSDA Training Team (2017 - 2022). *CESSDA Data Management Expert Guide*.
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://dmeg.cessda.eu/>

Kakšne vrste licenc in posledično možnosti uporabe objavljenega gradiva ponuja repozitorij?

V ADP so licence opredeljene v [Izjavi o izročitvi](#). Dajalec lahko izbira med tremi različicami avtorskih licenc po [predlogi "Creative Commons"](#):

- Posvetilo javni domeni (CC0),
- Priznanje avtorstva (CC-BY) ali
- Priznanje avtorstva + Nekomercialno (CC-BY-NC).

Licence vključujejo možnost predelav, obveznost navajanja vira in dajanja dostopa do izvedenih del pod istimi pogoji.

Več v poglavju [6. Odprte licence](#) *Spoznaj FAIR. Priročnik o odprti znanosti v Sloveniji*.

(Priročnik o NRRP v nastajanju, projekt SPOZNAJ)

Kakšne možnosti dostopa ponuja repozitorij za občutljive podatke?

Preveriti velja, kakšne omejitve dostopa ponuja repozitorij, npr. dostop prek varne povezave ali v varni sobi ali za omejene skupine uporabnikov itd.

ADP ponuja naslednje vrste dostopa:

- dostop brez registracije
- standardni dostop ob registraciji
- dostop pod posebnimi pogoji:
 - datoteka za raziskovalne namene (SUF)
 - datoteka v varovanem okolju (SCUF)

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/#vrste>

(Priročnik o NRRP v nastajanju, projekt SPOZNAJ)

Ali repozitorij zagotavlja trajni identifikator za objavljena gradiva?

Trajni identifikator je enolični zapis, ki trajno nedvoumno označuje digitalni objekt ter omogoča enoznačno prepoznavo ([Slovar odprte znanosti](#)).

- Re3data.org navaja nekaj primerov trajnih identifikatorjev: *DOI, URN, ARK, HDL, PURL* (<https://www.re3data.org/faq>).
- Če repozitorij ne zagotavlja trajnega identifikatorja, raziskovalke in raziskovalci nimamo zagotovila, da bo URL povezava trajno delovala in bodo gradiva dostopna.

Primer: Opis ADP v re3data.org označuje, da ADP uporablja DOI.

Repository details

Slovenian Social Science Data Archives

General Institutions Terms **Standards**

Persistent identifier system(s)	DOI
Name of the repository software	Nesstar
Versioning	yes
Data citation guideline	https://www.adp.fdv.uni-lj.si/eng/uporabi_po_uporabi/
Enhanced Publication	yes
Quality management	yes
Metadata standards (1)	
Metadata standard	DDI (Data Documentation Initiative)

Kateri metapodatkovni standard uporablja repozitorij, v katerem načrtujemo podatkovno objavo?

Navadno imajo repozitoriji v svojih politikah določeno, kateri metapodatkovni standard uporabljajo. Za dodatne informacije se jih lahko kontaktira.

ADP uporablja **DDI metapodatkovni standard** in nadzorovane besednjake https://www.adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/opis_raziskave/

Repository details	
Slovenian Social Science Data Archives	
General Institutions Terms Standards	
Persistent identifier system(s)	DOI
Name of the repository software	Nesstar
Versioning	yes
Data citation guideline	https://www.adp.fdv.uni-lj.si/eng/uporabiplo_uporabi/
Enhanced Publication	yes
Quality management	yes
Metadata standards (1)	
Metadata standard	DDI (Data Documentation Initiative)

<https://www.re3data.org/repository/r3d100010487>

Nadzorovani besednjaki v ADP

CESSDA Controlled Vocabularies

9 Vocabularies

<https://vocabularies.cessda.eu/>

[Časovna metoda](#) (*TimeMethod*)

Opisuje časovno dimenzijo zbiranja podatkov.

[Enota analize](#) (*AnalysisUnit*)

Opisuje enoto, ki jo analiziramo v raziskavi ali v spremenljivki.

[Format \(Vrsta podatkov\)](#) (*GeneralDataFormat*)

Opisuje fizične format_e dokumentiranih podatkov v logičnem sosledju raziskovalne enote.

[Način zbiranja podatkov](#) (*ModeOfCollection*)

Postopki, tehnike ali načini raziskovanja, uporabljeni za pridobivanje podatkov.

[Postopek vzorčenja](#) (*SamplingProcedure*)

Vključuje razvrstitev metod vzorčenja.

[Vrsta zbirne statistike](#) (*SummaryStatisticType*)

Določa vrsto zbirne statistike. Zbirna statistika je številka, s katero predstavimo značilnosti niza vrednosti.

[Vrste instrumentov](#) (*TypeOfInstrument*)

Vključuje razvrstitev instrumentov za zbiranje podatkov.

[Vrste podatkovnih virov](#) (*DataSourceType*)

Vključuje razvrstitev podatkovnih virov.

[Vsebinska področja CESSDA](#) (*TopicClassification*)

Tipologija glavnih vsebinskih področij raziskav.

Nadzorovani besednjaki v ADP

ELSST – European Language Social Science Thesaurus

ELSST Thesaurus (Version 5 - 2024) Content language: Slovenian +

Alphabetical Hierarchy **New and Deprecated**

- ANALIZA
- ANALIZA PODATKOV
- ANALIZA VSEBINE
- ANKETA
- ANTROPOLOGIJA
- BIOLOGIJA
- BIOLOŠKE VEDE
- BLAGINJA
- BOLEZEN
- BREZDOMEČ
- ČAS
- ČASOVNE METODE V RAZISKOVANJU
- CERKEV IN DRŽAVA
- CILJ
- ČLANSTVO
- ČLOVEŠKO VEDENJE
- ČUSTVENO STANJE
- DEGRADACIJA OKOLJA
- DELAVEC, KI OPRAVLJA DELO NA DOMU
- DELO IN ZAPOSLOVANJE
- DELO OD DOMA
- DEMOGRAFIJA
- DIPLOMANT
- DISKRIMINACIJA
- DOBRO POČUTJE
- DOSEŽEK
- DRUŽBENA STRUKTURA
- DRUŽBENI PROBLEM
- DRUŽBENI SISTEM
- DRUŽBOSLOVJE
- **DRUŽINA**
 - ENOSTARŠEVSKA DRUŽINA
 - JEDRNA DRUŽINA
 - RAZŠIRJENA DRUŽINA
 - REORGANIZIRANA DRUŽINA
- DRUŽINSKI ČLAN
- DRUŽINSKO OKOLJE
- DRŽAVNI NADZOR
- EKONOMIJA
- ELEKTOR
- ENERGIJA
- FTIŽA

PREFERRED TERM DRUŽINA

NARROWER CONCEPTS

- ENOSTARŠEVSKA DRUŽINA
- JEDRNA DRUŽINA
- RAZŠIRJENA DRUŽINA
- REORGANIZIRANA DRUŽINA

RELATED CONCEPTS

- DRUŽINSKA POLITIKA
- DRUŽINSKA POVEZANOST
- DRUŽINSKA VLOGA
- DRUŽINSKI ČLAN
- DRUŽINSKO OKOLJE
- DRUŽINSKO PRAVO
- DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
- GOSPODINSTVO
- IMENOSLOVJE
- KLAN
- NACRTOVANJE DRUŽINE
- NASILJE V DRUŽINI
- POSVOJITEV
- RODOSLOVJE
- SOCIOLOGIJA

[show all 18 values]

IDENTIFIER urn:ddi:int.CESSDA.elsst:37962809-512d-4f33-826f-15446df86392-5

IS A VERSION OF <https://elsst.CESSDA.eu/id/37962809-512d-4f33-826f-15446df86392>

KEYWORD SEARCH Search for 'FAMILIES' in CESSDA Data Catalogue

HAS PREVIOUS VERSION DRUŽINA (ELSST Version 4)

IN OTHER LANGUAGES

RODINY	Czech
FAMILIES	Dutch
FAMILIES	English
FAMILY	

Poglejmo obrazca

Data management costing tool and checklist

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«.

Ta dokument (2019) je objavljen pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Spletni učbenik konzorcija CESDA je dostopen na: <https://dmeq.cesda.eu/>

Prevod: Arhiv družboslovnih podatkov, 2019.

Priporočena literatura

CESSDA Training Team (2017 - 2022). *CESSDA Data Management Expert Guide*. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://dmeg.cessda.eu/>

BEZJAK, Sonja. 2024. [Priročnik za ravnanje s kvalitativnimi podatki za potrebe arhiviranja in objave v ADP](#), V1 [publikacija].

BEZJAK, Sonja. 2024. [Predloge za opis dokumentacije kvalitativnih raziskav. Priloga k dokumentu Priporočila za ravnanje s kvalitativnimi podatki za potrebe arhiviranja in objave v ADP](#), V2 [predloge].

[Pravni in etični vidiki: področje družboslovja \(Vipavc Brvar\), 16. 10. 2024](#), Predavanje v okviru Usposabljanja za podatkovne skrbnike v projektu SPOZNAJ

[Priprava podatkovnih datotek s pomočjo SPSS \(Vipavc Brvar\), 19. 11. 2024](#), Predavanje v okviru Usposabljanja za podatkovne skrbnike v projektu SPOZNAJ

[Delavnica NRRP: Družboslovje in humanistika, 1. del, 21. 11. 2024](#), Predavanje v okviru Usposabljanja za podatkovne skrbnike v projektu SPOZNAJ

[Delavnica NRRP: Družboslovje in humanistika, 2. del, 21. 11. 2024](#), Predavanje v okviru Usposabljanja za podatkovne skrbnike v projektu SPOZNAJ

[Delavnica NRRP: Družboslovje in humanistika, 3. del, 21. 11. 2024](#), Predavanje v okviru Usposabljanja za podatkovne skrbnike v projektu SPOZNAJ

Več predavanj: <https://projekt-spoznaj.si/videoposnetki-in-predstavitve/predavanja-iz-usposabljanj-za-podatkovne-strokovnjake/>

Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki

The screenshot displays a learning management system (LMS) interface. On the left is a navigation sidebar with a search icon at the top and several expandable menu items: '0. Spletna učilnica FAIR', '1. Odprti in FAIR raziskov...', 'ŽIVLJENSKI KROG PODAT...', 'NAČRTOVANJE', and 'ISKANJE PODATKOV'. The main content area is titled 'Ravnanje z raziskovalnimi podatki' and features a navigation bar with tabs for 'Predmet', 'Nastavitve', 'Sodelujoči', 'Ocene', 'Poročila', and 'Več'. Below this, the course title '0. Spletna učilnica FAIR' is shown with a 'Skrči vse' button. The main heading is 'Uvod v spletno učilnico', followed by a paragraph explaining the course's purpose: 'Učilnica je zasnovana s strani nacionalnih strokovnjakov in strokovnjakinj za pomoč raziskovalcem na področju družboslovja pri tem, da bodo njihovi odprti raziskovalni podatki FAIR - najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabljivi.' A second paragraph states: 'Poglavja raziskovalca vodijo skozi celotno načrtovanje življenjskega kroga podatkov, od organiziranja, dokumentiranja, obdelave, shranjevanja in zaščite podatkov do njihove delitve in objave.' A third paragraph emphasizes: 'Dobro ravnanje z raziskovalni podatki ustvarja vrednost daleč onkraj prvotnega raziskovalnega namena, vendar velik delež podatkov ni enostavno najdljiv, dostopen ali interoperabilen, kar otežuje njihovo (ponovno) uporabo (Bezjak, 2024). Zato s tem orodjem prispevamo k razvoju kakovostnega ravnanja s podatki, da zagotovimo da bodo FAIR in pripravljeni tako, da bodo živeli še dolgo po svojem nastanku.' A final paragraph concludes: 'Ustrezno ravnanje z raziskovalnimi podatki je ključno za zagotavljanje integritete in ponovljivosti znanstvenih rezultatov (raziskav). Izpostavimo več ključnih konceptov, kot so odprta znanost, načela FAIR, Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP), življenjski krog podatkov'.

Spletno usposabljanje za ravnanje z odprtimi (FAIR) raziskovalnimi podatki

▼ 0. Spletna učilnica FAIR

▼ 1. Odprti in FAIR raziskov...

1.1 Načela FAIR - temelj o...

1.2 Dodatni viri

Kviz 1

1.5 Kviz

▼ ŽIVLJENJSKI KROG PODAT...

Dodatni viri

Izziv: Data Management C...

▼ NAČRTOVANJE

Načrt za ravnanje z razisk...

Različne vrste NRRP

Dodatni viri

▼ ISKANJE PODATKOV

Dodatni viri

▼ ZBIRANJE oz. USTVARJANJ...

Ali tovrstni podatki že obs...

Etični vidiki raziskovanja

Obveščeno soglasje

Raziskovalne metode

Organizacija podatkov

Dodatni viri

▼ ORGANIZIRANJE & USTVA...

Programska oprema

Čiščenje podatkov

Anonimizacija

Metapodatki

Dodatni viri

▼ OBDELAVA PODATKOV

▼ ZAŠČITA PODATKOV

▼ OBJAVA PODATKOV

Datotečni formati, njihova...

Priprava spremnega gradiva

Intelektualna lastnina in L...

Vrste dostopa

Kje arhivirati in objaviti?

▼ Orodja za samooceno

Kako FAIR so tvoji podatki?

1. Izkušnje s spletnimi učilnicami

<https://tinyurl.com/2r9r58bf>

2. Iščemo raziskovalce

za testiranje/pregled spletne učilnice FAIR

3. Vabimo k prispevku: uporabniška izkušnja

kratek prispevek o raziskovalni izkušnji

PODATKOVNA OBJAVA

Objava v podatkovnem repozitoriju, ki vsebuje:
celovito dokumentirane podatke,
opremljene z **bibliografskimi informacijami** in
trajnim identifikatorjem
in pri kateri je **opravljen pregled kakovosti**.

([SLOVAR ODPRTE ZNANOSTI](#))

Je samostojna objava, ki predstavlja še en znanstveni rezultat.

Zahteve po deljenju in dostopu

Številne pravne podlage za odprto znanost!!! (ZZrID, ZDIJ, Statut UL, Pravidniki o doktorskem študiju...)

Zahteve po deljenju in dostopu

Št. 59 Ljubljana, ponedeljek 29. 5. 2023

ISSN 1318-0678 Leto XXXIII

VLADA

1828. Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 198/21 in 40/23) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen

(vsebinske uredbe in opredelitve rezultatov raziskav)

(1) S to uredbo se določa izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti glede:

- odprtega dostopa do rezultatov raziskav v okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri najmanj v višini 50%,
- vključevanja zainteresirane javnosti v znanstvenoraziskovalno delo,
- vrednotenja in ocenjevanja raziskovalcev, raziskovalnih organizacij, raziskovalnih programov in projektov v skladu z načeli odprte znanosti,
- infrastrukture odprte znanosti.

(2) Kot rezultati raziskav iz prve alinee prejšnjega odstavka se štajo znanstvene publikacije (na primer znanstveni članki, objavljeni v znanstvenih revijah in na znanstvenih znanstvenih platformah), znanstvene monografije in druge vrste recenziranih publikacij, raziskovalni podatki, programska oprema, ki je nastala kot rezultat raziskav, ter druge vrste rezultatov raziskav v digitalni obliki.

do digitalnih različic znanstvenih publikacij in drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v teh publikacijah ter so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

3. Člen

(izvedba)

(1) Izvajalci takej, ko je to izvedljivo, najpomenej pa ob objavi znanstvene publikacije zagotavljajo odprt dostop do te znanstvene publikacije v skladu s prejšnjim členom, skupaj s pripadajočimi raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav. Odprt dostop se izvede na naslednji način:

– strojno berljiva digitalna oblika objavljenih različic znanstvene publikacije (VoR) ali recenziranega rokopisa (AAM), sprejete za objavo, sta shranjena v zaupno vrednem repozitoriju za znanstvene publikacije,

– omogočen je takojšnji odprt dostop do znanstvene publikacije, shranjene v repozitoriju iz prejšnje alinee.

(2) Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev za znanstvene publikacije določa ARIS, pri čemer upošteva skupno rešitve v evropskem raziskovalnem prostoru (na primer v okvirnih programih za sofinanciranje raziskav in inovacij Evropske unije).

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. Člen

(zahteve)

(1) Financerji v okviru pogojev sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50% poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotavljajo:

– pripravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. člen

(zahteve)

(1) Financerji v okviru pogojev sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50 % poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotovijo:

– pripravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),

– ravnanje z raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav, ustvarjenimi v okviru javno sofinanciranih raziskav, v skladu z načeli, ki omogočajo njihovo najdljivost, dostopnost, povezljivost in ponovno uporabo (v nadaljnjem besedilu: načela FAIR),

– odprt dostop do raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav iz sofinanciranih raziskav v skladu z načelom »odprti, kolikor je mogoče, zaprti, kolikor je nujno«.

Zahteve po deljenju in dostopu

VLADA

1828. Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 199/21 in 40/23) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen

(vsebinska uredba in opredelitve rezultatov raziskav)

(1) S to uredbo se določa izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti glede:

- odprtega dostopa do rezultatov raziskav v okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri najmanj v višini 50 %,
- vključevanja zainteresirane javnosti v znanstvenoraziskovalno delo,
- vrednotenja in ocenjevanja raziskovalcev, raziskovalnih organizacij, raziskovalnih programov in projektov v skladu z načeli odprte znanosti,
- infrastrukturo odprte znanosti.

(2) Kot rezultati raziskav iz prve alineje prejšnjega odstavka se štejejo znanstvene publikacije (na primer znanstveni članki, objavljeni v znanstvenih revijah in na znanstvenih strokovnih platformah), znanstvene monografije in druge vrste recenziranih publikacij, raziskovalni podatki, programska oprema, ki je nastala kot rezultat raziskav, ter druge vrste rezultatov raziskav v digitalni obliki.

do digitalnih različic znanstvenih publikacij in drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v teh publikacijah ter so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

3. Člen (vzvedba)

(1) Izvajati takej, ko je to izvedljivo, naposame pa ob objavi znanstvene publikacije zagotovijo odprti dostop do te znanstvene publikacije v skladu s prejšnjim členom, skupaj s pripadajočimi raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav. Odprti dostop se izvede na naslednji način:

– stalno berljiva digitalna oblika objavljenih različic znanstvene publikacije (NDR) ali recenziranega rokopisa (AAM), sprejetega v objavo, sta shranjena v zaupno vrednem repozitoriju za znanstvene publikacije.

– omogočen je takojšnji odprti dostop do znanstvene publikacije, shranjene v repozitoriju iz prejšnje alineje.

(2) Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev za znanstvene publikacije določa ARIS, pri čemer upoštevajo skupno rešitve v evropskem raziskovalnem prostoru (na primer v okviru programa za sofinanciranje raziskav in inovacij Evropske unije).

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. Člen (zahteve)

(1) Financerji v okviru pogorov sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50 % poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotovijo:

– pravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. člen

(zahteve)

(6) Financerji morajo v okviru sofinanciranja izdajateljev znanstvenih revij s sedežem v Republiki Sloveniji in zamejstvu zahtevati, da znanstvene revije, ki so sofinancirane iz javnih virov najmanj v višini 50 %:

- objavijo pravila glede shranjevanja raziskovalnih podatkov, obravnavanih v člankih teh revij, v repozitorijih ter glede dostopnosti orodij za analizo teh raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav,
- zahtevajo citiranje raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav v seznamih virov na koncu člankov.

20. 2. 2023

TIPOLOGIJA DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS¹

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

Elektronska zbirka raziskovalnih podatkov, katere znanstvena pomembnost se kaže v uporabnosti za raziskovanje širokega nabora aplikativnih ali teoretsko osmišljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat zaključene raziskave in mora ustrezati visokim merilom kakovosti, pri čemer se njena kakovost ocenjuje na podlagi izčrpne spremljajoče dokumentacije. Zbirka podatkov mora biti javno dostopna v nacionalnem ali mednarodnem znanstvenem podatkovnem arhivu (repozitoriju). Zbirka raziskovalnih podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takšni obliki, da omogoča ponovitev objavljenih znanstvenih ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi.

Posebna zbirka raziskovalnih podatkov je korpus, ki je enovita, standardno označena in notranje strukturirana zbirka avtentičnih besedil, nastala po vnaprej določenih merilih in z določenim ciljem, dostopna v elektronski obliki in opremljena z orodji, ki omogočajo večplastno iskanje in statistično obdelavo podatkov.

https://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

Podatkovna objava v ADP

The screenshot shows the top navigation bar of the ADP website. A blue arrow points to the 'Objavi' button, which is highlighted with a white border. Other navigation items include 'Načrtuj', 'Uporabi', 'Središče znanja', and 'O ADP'. There are also social media icons for Facebook and X, and links for 'Blog', 'FAQ', 'eNovice', and 'SL'. A search bar and a 'Prijava na e-novice' button are also visible.

ADP - ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

- Ravnanje z raziskovalnimi podatki
Vstopi
- Uporabi podatke / prenesi
Vstopi
- Predaj raziskavo / naloziti
Vstopi

Zadnje objavljene novice Publikacije Blog

<https://www.adp.si/>

ADP - ARI

Analizi

OSLOVNIH PODATKOV

iskavo! Prispevaj k znanosti!

Prednosti predaje

Merila za sprejem

Predaj in objavi

Kvalitativni podatki

Priporočeni formati

Pomoč

Po objavi

atke / prenosi

stopi

anje z raziskovalnimi podatki

Vstopi

Pred

Vrste gradiv

Podatki:

Anketni (SPSS, R, STATA, CVS)

Prepisi intervjujev

Obogatene tabele

Slike

POMEMBNO OB PREDAJI

- Skrbno urejene datoteke
- Razrešeni pravni in etični vidiki
- Formati datotek

Priporočeni formati

V ADP priporočamo pripravo podatkovnih datotek v formatih, ki so neodvisni od programske opreme in računalniškega okolja (platform), ki zagotavlja dolgoročno hrambo in dostop v ADP. Ob prevzemu podatkov in gradiv v ADP preverimo sprejemne formate in jih po potrebi pretvorimo v primerne formate, ali pa pozovemo dajalca, da nam preda gradivo v naših priporočenih formatih.

Vrsta gradiva/podatkov	Priporočene oblike zapisov	Druge oblike zapisov
Strukturirana besedilna gradiva (obrazec za opis raziskave, vprašalnik, kodirna knjiga)	Strukturiran metapodatkovni zapis vprašalnika (.xml) po standardih DDI ali program CAI (.bmi) Besedilni formati (.rtf, .doc/.docx, .txt)	Datoteka PDF (.pdf) ali druga grafična oblika Tiskana verzija
Strukturirana podatkovna gradiva kvantitativnih raziskav (datoteka podatkov)	SPSS (.por, .sav) ASCII (.txt) matrična ali z oznakami polj opremljena datoteka + opis za računalniško branje datoteke z imeni spremenljivk in njihovimi kategorijami)	Drugi statistični paketi (STATA, R, ipd.) Preglednice (.xls/.xlsx) Baze podatkov (.mdb/.accdb)
Prosto oblikovana besedilna gradiva za shranjevanje izvorne dokumentacije (vprašalnik, navodila anketarjem, nagovor raziskovancem, kopije raziskovalnih poročil)	Datoteka PDF (.pdf) ali druga grafična oblika Tiskana verzija	Besedilni formati (.rtf, .doc/.docx, .txt)
Besedilni podatki	Format RTF (.rtf) Golo besedilo, ASCII (.txt) XML po ustrezni definiciji (DTD) ali shemi (.xml)	HTML (.html) Besedilni formati: MS Word (.doc/.docx) Format ODT (.odt) Specifični formati, npr.: NUD*IST, Nvivo, ATLAS.ti, MAXQDA
Mirujoča slika	TIFF 6.0 nestisnjeno (.tif)	JPEG (.jpeg, .jpg), izvorni format Druge verzije TIFF (.tif, .tiff) RAW (.raw) Photoshop (.psd) BMP (.bmp), izvorni format PNG (.png), izvorni format Datoteka PDF (.pdf)

Izjava o izročitvi gradiva v ADP

Izjava o izročitvi gradiv raziskave je **sporazum med avtorjem oz. dajalcem raziskave in ADP** kot prevzemnikom. Ključni elementi Izjave o izročitvi:

1. Dajalec izroča gradivo iz raziskave prevzemniku za objavo v ADP, kar obsega hrambo in nadaljnje razširjanje uporabnikom.
2. Dajalec zagotavlja, da je v gradivu, ki ga predaja, poskrbel za **varstvo osebnih podatkov**.
3. Dajalec pripravi Seznam izročениh gradiv in opredeli pogoje deljenja.
4. Dajalec daje gradivo uporabnikom na voljo pod pogoji **licenc Creative Commons**.
5. Prevzemnik zagotavlja, da bo spoštoval zgoraj dorečene pogoje.

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/izjava/>

Zbirka ADP Dataverse

Raziskave v trajnem skrbništvu

Samostojitev v začasnem skrbništvu

Išči po tej zbirki...

Napredno iskanje

+ Dodaj raziskavo →

 Zbirke (3) Raziskave (31) Datoteke (171)

Kategorija zbirke

Organizacija ali institucija (2)

Znanstvena revija (1)

Leto objave

2025 (18)

2024 (1)

2021 (3)

2020 (12)

Vsebinsko področje CESSDA Področje

kmetijstvo in področjska industrija ((CESSDA

Topic Classification)) (11)

Množični medij ((CESSDA Topic

Classification)) (4)

Družbene razmere in kazali ((CESSDA Topic

Classification)) (3)

Družbeno vedenje in stališča ((CESSDA Topic

1 do 10 od 34 Results

Razvrsti ↓

Mediji in srednješola v Sloveniji 2016

15. apr. 2025 - Raziskave v trajnem skrbništvu

Rek, Mateja; Milanevski Brumat, Kristina, 2017, "Mediji in srednješola v Sloveniji 2016", https://doi.org/10.17898/ADP_MPSS16_V1, Zbirka ADP, V1, UNF:6.6ke+lvvRkSebhRT0B+7vLQ== [file:UNF]

Vpliv sodobnih tehnologij in medijev na srednješolce je izjemen, zato je potrebno tudi v Sloveniji spodbujati metodološko in konceptualno raznovrstne raziskave na tem področju. Raziskovanje trenutnega stanja je velikega pomena, saj zaradi izrazitega trenda povečano izpostavljenost.

Mediji in osnovnošola (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016

15. apr. 2025 - Raziskave v trajnem skrbništvu

Rek, Mateja; Milanevski Brumat, Kristina, 2019, "Mediji in osnovnošola (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016", https://doi.org/10.17898/ADP_MPOS16_V1, Zbirka ADP, V1, UNF:6.431J60802qPv496V4RJKYA== [file:UNF]

Namen raziskave je bilo zbranje podatkov o medijski izpostavljenosti osnovnošolskih otrok. Podatkovna zbirka vključuje imenja staršev otrok, ki obiskujejo 1. do 6. razred osnovnih šol v Sloveniji. Zajeto so teme o rabi medijev med osnovnošolci in starši, njihovi povprečni iz.

Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogladalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsi), Zdravje in življenjski slog

2. apr. 2025 - Raziskave v trajnem skrbništvu

Halner-Fink, Milja; Kurdija, Slavko; Uhan, Samo; Medvešek, Mojca; Brosjanac, Maja; Mahnar, Brina, 2024, "Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogladalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsi), Zdravje in

Tehnična navodila

NAVODILA ZA DAJALCA

Dajalec podatke preda v digitalni Zbirko ADP na Dataverse: <https://dataverse.adp.fdv.unilj.si/>.

Predajo lahko izvede vsak, ki je za to pooblaščen s strani avtorja raziskave in ne nujno avtor_ji sami.

Pri izpolnjevanju si pomagajte s pojasnitvenim tekstom, ki je zapisan pod sliko z vprašajem pri posameznem polju; nanje se postavite z miško in odprlo se bo okence z navodili, katero informacijo vpisati v zahtevano polje.

IZPOLNITE VSAJ OBVEZNA POLJA, KI SO OZNAČENA Z ZVEZDICO (*).

1. Registracija

Za vstop v Dataverse se je potrebno registrirati oz. prijaviti.

Opcija 1: Prijava z enotnim računom (AAI) preko institucije >> **Prijavi se** >> **Izberi institucijo** >> **Nadaljuj**

[Zbirka ADP](#) >

Gostiteljska zbirka ⓘ

S spreminjanjem zbirke boste izbrisali vsa polja, v katerih ste morda vnesli podatke.

*Polja, označena z zvezdico, so obvezna

Metapodatki za citiranje ↕

Naslov * ⓘ

Podnaslov ⓘ

Naslov in podnaslov v angleščini ⓘ

Alternativen URL naslov ⓘ

Avtor(ji) * ⓘ

Priimek, ime * ⓘ

Institucija ⓘ

Identifikacijska shema ⓘ

TRAJNI IDENTIFIKATOR ⓘ

Drugi sodelujoči ⓘ

Vrsta sodelovanja ⓘ

Priimek, ime ⓘ

Institucija ⓘ

Spletni naslov besednjaka ⓘ

Kontakt ⓘ

One or more of these fields may become required if you add to one or more of these optional fields.

Priimek, ime ⓘ

Institucija ⓘ

E-poštni naslov ⓘ

Obvezna polja

Pri **1. vnosu** raziskave je potrebno izpolniti **obvezna polja** (označena z *****) → SHRANI RAZISKAVO

1. Metapodatki za citiranje

- Naslov
- Avtor(ji)
- Raziskovalno izhodišče
 - Področje
- Finančna podpora
- Zbiranje podatkov

2. Geografski metapodatki

- Geografsko pokritje →
Država

3. Metodologija

- Populacija
- Tip vzorca
- Način zbiranja
podatkov

Vsak nadaljnji vnos → SHRANI SPREMEMBE

Vsebinska navodila

OPIS RAZISKAVE

1. METAPODATKI ZA CITIRANJE

1.1. NASLOV

NASLOV*

Vnesite naslov raziskave.

Če ima raziskava originalni naslov v drugem jeziku, ga dopišite v povzetek.

PODNASLOV

Vnesite podnaslov raziskave.

Če ima raziskava originalni podnaslov v drugem jeziku, ga dopišite v povzetek.

NASLOV IN PODNASLOV V ANGLEŠČINI

Vnesite naslov in podnaslov raziskave v angleškem jeziku.

ALTERNATIVEN URL NASLOV

URL naslov, na katerem je mogoče dostopati do raziskave, na primer osebna ali spletna stran projekta.

Več o podatkovnih objavah

Podatkovna objava

Podatkovni skrbniki, 16. 10. 2024

dr. Sonja Bezjak, Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino

NACRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO
ZNANOST IN INOVACIJE

Predavanja iz usposabljanj za podatkovne strokovnjake

ISKANJE PODATKOV

Iskanje ustreznih podatkov, primernih za ponovno uporabo obsega **identifikacijo** relevantnih podatkovnih virov v katalogih podatkov, knjižnicah, arhivih in drugih zbirkah, **oceno kakovosti in uporabljivosti** razpoložljivih podatkov, preverjanje **pogojev uporabe** (dostopnost in morebitne omejitve) ter zadostnost informacij za citiranje podatkov. ([SPOZNAJ FAIR: Priročnik o odprte znanosti v Sloveniji](#))

[Source](#)

Načini uporabe arhiviranih podatkov

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Register repozitorijev

re3data.org

REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

<https://www.re3data.org>

- **Področni repozitoriji** – npr. CESSDA arhivi (repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA)

<https://datacatalogue.cessda.eu/>

- **Institucionalni raziskovalni repozitoriji** – npr. univerze [RUL](#), [DKUM](#)

- **Splošni repozitoriji** – npr. [Zenodo](#), [Harvard Dataverse](#)

Dostop do podatkov v ADP <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/vrste-dostopa/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Dostop brez registracije** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Dostop ob registraciji** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:**
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani; datoteka je pod 6 mesečnim embargom;
 - a) **ScientificUseFile** (SUF) → dostop preko varne povezave
Gradivo je dostopno raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen, ni pa namenjeno za izobraževanje (npr. izdelava seminarskih, diplomskih in magistrskih del).
 - b) **Secure Use File** (ScUF) → dostop v varni sobi (v prostorih ADP)
Gradivo je dostopno registriranim raziskovalcem za namen znanstvenega raziskovanja.
Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo“ + Pogodba o dostopu (SCUF), ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti.

Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*.

<https://old.adp.fdv.uni-lj.si/>

Zbirka ADP Dataverse

Zbirka ADP Dataverse

Raziskave v trajnem skrbništvu

Samoshranitev v začasnem skrbništvu

Išči po tej zbirki...

Napredno iskanje

+ Dodaj raziskavo

Zbirke (3)

Raziskave (29)

Datoteke (167)

Kategorija zbirke

Organizacija ali institucija (2)

Znanstvena revija (1)

Leto objave

2025 (16)

2024 (1)

2021 (3)

2020 (12)

1 do 10 od 32 Results

|| Razvrsti

Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

2. apr. 2025 - Raziskave v trajnem skrbništvu

Hahner-Fink, Milja, Kurdija, Slavko, Uhan, Samo, Medvešek, Mojca, Brestanac, Maja, Malnar, Brita, 2024, "Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog", https://doi.org/10.17898/ADP_SJM222_V1, Zbirka ADP, V2, UNF:6:J36kPWV2J9MJANB9V90A== [fileUNF]

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Tokratni SJM so sestavljali štirje vsebinski sklopi (raziskave): a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (Ogledal...

Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spoinih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Izbor raziskave SJM222

Slovensko javno mnenje 2022/2

Verzija 2.0

Hafner-Fink, Mitja; Kurdija, Slavko; Uhan, Samo; Medvešek, Mojca; Bresjanac, Maja; Malnar, Brina, 2024, "Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog", https://doi.org/10.17898/ADP_SJM222_V1, Zbirka ADP, V2, UNF 6:J36krPWV2J9MJANBsIV9OA== [fileUNF]

Citiraj raziskavo • Spoznaj Standarde citiranja raziskav.

Raziskovalno izhodišče

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Tokratni SJM so sestavljali štiri vsebinski sklopi (raziskave): a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (Ogledalo javnega mnenja), b) raziskava o odnosu do priseljencev in njihovi integraciji, c) vprašanja o zdravju in življenjskem slogu, d) raziskava o zdravju možganov (Sinapsa). Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samozgodo zdravja, oceno materialne situacije (gospodinjstva), medosebno zaupanje, oceno razmer v nekaterih družbenih podsistemi, odnos do demokracije, zaupanje v institucije in vrednotne orientacije. Dodatno pa so bili v vprašalnik vključeni še naslednji sklopi vprašanj: vprašanja o »viri v Ukrajini, vprašanja o zdravju in

[Read full Raziskovalno izhodišče \[+\]](#)

Like the previous studies in the SJM series, this study is designed as a standardized survey. It was carried out amongst 1041 adult residents of Slovenia, chosen based on probability sampling. The survey consists of four major thematic sections: a) the longitudinal part with standard SJM questions (Public Opinion Mirror), b) a set of questions on the attitudes towards immigrants and their integration into Slovenian society, c) a set of questions about health and lifestyle, d) a survey on brain health awareness (by the Slovenian Neuroscience Association SiNAPSA). The SJM part ("The Mirror of Public Opinion") mainly covers the following topics: satisfaction with life (cf. self-assessment of one's health, assessment of the household financial situation), interpersonal trust, attitudes towards public

Področje

Družbene vede

Ključne besede

ŽIVLJENJSKI SLOG IN ZDRAVJE, DOSTOP DO INTERNETA, COVID-19, BLAGINJA, PRISELJEVANJE, INTEGRACIJA, ZDRAVJE, PREHIRAMBENE NAVADE, POLITIČNA OZAVEŠČENOST, PROSTI ČAS, DEMOGRAFIJA, MANJŠINA, ZAPOSILITEV, RELIGIJA, VOLITVE, MATERNI JEZIK

Opombe

Podatki so bili očiščeni z logičnimi preskoki in logičnimi kontrolami.

Datoteke

Metapodatki

Pogoj

Vrziije

Išči po tej raziskavi...

Filtraj po

Format datoteke: Vse • Dostop: Vse •

 Razvrsti •

 1 do 4 od 4 Files

 Prejmi •

sjm222_p1_sl_v1_r2.lab

Tabelami podatki - 754.4 KB

Published 5. jan. 2025

Podatkovna datoteka

35 Downloads

309 Spremenjilke, 1041 Opazovanja UNF 6.336k...90A==

sjm222_rm1_sl_v1_r1.pdf

Adobe PDF - 2.0 MB

Published 2. apr. 2025

Poročilo, ki nastane neposredno po raziskavi

1 Download

MDS-395_add

sjm222_vp1_sl_v1_r1.pdf

Adobe PDF - 1.5 MB

Metapodatki za citiranje

Stalni enoznačni identifikator raziskave	doi:10.17898/ADP_SJM222_V1
Datum objave	2025-01-05
Citation Date	
Naslov	Slovensko javno mnenje 2022/2
Podnaslov	Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog
Naslov in podnaslov v angleščini	Slovenian Public Opinion 2022/2 : Mirror of Public Opinion, Attitudes towards and integration of immigrants, Survey on brain health (Synapse), Health and lifestyle
Avtorji	Hafner-Fink, Mitja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij) Kurdija, Slavko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij) Uhan, Samo (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij) Medvešek, Mojca (Inštitut za narodnostna vprašanja) Bresjanac, Maja (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta) Malnar, Brina (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij)
Drugi sodelujoči	Vovk, Tina (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij) um:doi:10.17898/ADP_SJM222_V1:ContributorRole:1.0.2

Opombe	Podatki so bili očiščeni z logičnimi preskoki in logičnimi kontrolami.
Jezik	slovenščina
Izdelava raziskave	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (UL FDV C.JMMK)
Datum raziskave	2022
Kraj izvedbe raziskave	Ljubljana
Finančna podpora	Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS): P5-0151 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) - Inštitut za narodnostna vprašanja: J5-3119 Slovensko društvo za nevroznanost / Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko: /
Distribucija	Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov (UL ADP) https://www.adp.fdv.uni-lj.si/
Datum objave	2024-08-08
Dajalec	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Časovno pokritje	Start: 2022-10 ; End: 2023-01
Zbiranje podatkov	Start: 2022-10-26; End: 2023-01-23
Vrsta podatkov	(DDI General Data Format) Številski um:ddi:int:ddi:cv:GeneralDataFormat/2.0
Podatki o seriji	Slovensko javno mnenje: Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.
Digitalizacija podatkov	(DDI Software), SPSS, um:ddi:int:ddi:cv:SoftwarePackage/1.0.0 (DDI Software), Drugo, um:ddi:int:ddi:cv:SoftwarePackage/1.0.0
Viri podatkov	DDI Data Source Tool um:ddi:int:ddi:cv:DataSourceTool/1.0

Pogoji dostopa ▲

Opustitev ⓘ

Naše [Skupnostne norme](#) kot tudi dobra raziskovalna praksa pričakujejo od uporabnika ustrezno navajanje uporabljenih virov. Prosimo, uporabite zgornji navedek za navajanje raziskave.

Za to raziskavo ni bilo izbranih opustitev pogojev.

Pogoji uporabe ⓘ

Za pogoje uporabe glej posamezno datoteko (dostop in licenca).

Omejitve ⓘ

Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Zahteve za citiranje ⓘ

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je treba polno citirati avtorja in Arhiv.

Zahteve izročitelja podatkov ⓘ

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva.

Pogoji ⓘ

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Datoteke z omejenim dostopom + Pogoji dostopa ▲

Datoteke z omejenim dostopom ⓘ

V tej raziskavi je 1 datotek z omejenim dostopom.

Pogoji dostopa ⓘ

Zahtevaj dostop ⓘ

Dostop do datotek je možen ob registraciji.

Mesto dostopa do podatkov ⓘ

ADP

Kontakt za dostop ⓘ

Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov

Raziskava	Povzetek	Drugi sodelujoči	Objavljeno
2.0	<p>Metapodatki za navajanje virov: Vsebinsko področje CESSDA (2 Spremenjeno), Vsebinsko področje ADP (12 Spremenjeno), Ključne besede ELSST (16 Spremenjeno), Ključne besede ADP (21 Spremenjeno), Vrsta podatkov (Spremenjeno), Geografsko pokritje (1 Spremenjeno), Najmanjša geografska enota (Spremenjeno), Digitalizacija podatkov (2 Spremenjeno), Vsebinsko področje CERIF (Spremenjeno), Datum objave (Spremenjeno), Zbiranje podatkov (1 Spremenjeno), Dodatni metapodatki za navajanje virov: (3 Dodano); Datoteke (Dodane: 1; spremenjeni metapodatki datoteke: 3); Pogoji uporabe/dostopa so spremenjeni Oglej si podrobnosti</p>	Brigita Bočkaj	2. apr. 2025
1.0	To je prva objavljena verzija.	Gregor Žibert, Sergeja Masten, Dataverse Admin	19. feb. 2025

S klikom na izbrano datoteko se:

- izpišejo osnovne informacije o gradivu
- Primer citiranja datoteke

[sjm222_rm1_sl_v1_r1.pdf](#)

Adobe PDF - 2.0 MB

Published 2. apr. 2025

Poročilo, ki nastane neposredno po raziskavi

2 Downloads

MD5: 395...edd

sjm222_rm1_sl_v1_r1.pdf

Datoteka je del "Slovensko javno mnenje 2022/2"

Vir: 22

Citaj datoteko

Hafner-Fink, Miša; Kurdija, Slavko; Uhan, Samo; Medvešek, Mojca; Bresjanec, Maja; Malnar, Brina, 2024, "sjm222_rm1_sl_v1_r1.pdf", Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogledale javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija: Raziskava o zdravju možganov (Sinapsis). Zdravje in življenjski slog. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM222_V114, Zbirka ADP, V2.

Citaj datoteko + Spoznaj Standarde citiranja raziskav

Citaj raziskavo

Hafner-Fink, Miša; Kurdija, Slavko; Uhan, Samo; Medvešek, Mojca; Bresjanec, Maja; Malnar, Brina, 2024, "Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogledale javnega mnenja. Odnos do priseljencev in njihova integracija. Raziskava o zdravju možganov (Sinapsis). Zdravje in življenjski slog", https://doi.org/10.17898/ADP_SJM222_V1, Zbirka ADP, V2, UNF:6:J30kPWY2J9MjANDsV9DA== [file:UM?]

Citaj raziskavo + Spoznaj Standarde citiranja raziskav

<<< citiranje datoteke

Stalni enoznačni identifikator datoteke	doi:10.17898/ADP_SJM222_V1/2
Ime Datoteke	sjm222_rm1_sl_v1_r1.pdf
Naslov in leto gradiva	Slovensko javno mnenje 2022/2 - vprašalnik
Avtorji/ji gradiva	Hafner-Fink, Miša; Kurdija, Slavko; Uhan, Samo; Medvešek, Mojca; Bresjanec, Maja; Malnar, Brina
Leto	2022
Vrsta gradiva	Vprašalnik ali drugi instrument za zbiranje podatkov
Način dejanja gradiva	Člajna
Vrsta dostopa	Odprti dostop
Licenca	CC BY-NC 4.0 - Priznanje avtorstva-Nekomercialno
MD5	8f70b76e97ce974e9013451ee3d121a
Datum prejete	2024-11-29
Datum objave metapodatkov	2025-01-05
Datum objave	2025-01-05
Velikost	1.5 MB
Tip	Adobe PDF

Osnovne informacije o gradivu

Kako do podatkov, ki še niso preneseni

STARA SPLETNA STRAN

<https://old.adp.fdv.uni-lj.si/>

POIŠČI →

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kaj najdeš na Nesstar-ju?
+
✓ Omogoča analizo preko spleta

Kaj najdeš na spletni strani?
✓ Opis raziskave
✓ Opis podatkov
✓ Povezana gradiva in objave

→ ANALIZIRAJ

Opis raziskave na spletni strani

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/2: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, ODNOS DO PRISELJENCEV IN NJIHOVA INTEGRACIJA, RAZISKAVA O ZDRAVJU MOŽGANOV (SINAPSA), ZDRAVJE IN ŽIVLJENJSKI SLOG

Opis raziskave **Opis podatkov** Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM222

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM222_V1

Glavni avtor(j):

Hašler Fink, Miša
Kurdija, Slavko
Uhan, Samo
Medvešek, Mojca
Bresjanec, Maja
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdajatelj datoteko podatkov:

UL FDI CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija, 2022)

Finančna podpora:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Inštitut za narodnostna vprašanja

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko
Slovensko društvo za nevroznanost

Številka projekta:

P5-0151, J5-3119 (ARIS)

J5-3119 (INV)

Serijski:

- [SJM/Glovenata javno mnenje Več »](#)

POGOJI UPORABE:

Licence: [Creative Commons](#) [Priznanje avtorstva](#) +
Nekomercialno

[snemi podatke | opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirani izvorni podatki s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - najprej rang, primarne ali sekundarne raziskave, samostojna populacija, metodološko ustrezna

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hašler Fink, M., Kurdija, S., Uhan, S., Medvešek, M., Bresjanec, M. in Malnar, B. (2024). Slovensko javno mnenje 2022/2: Ogledalo javnega mnenja, odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog (Podatkovna datoteka). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM222. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM222_V1

Vseblina raziskave

Ključne besede ADP: blaginja, zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v institucije, srebrena obročja, vojna v Ukrajini, COVID-19, odnos do priseljencev, integracija, demografija, raba interneta, članstvo v organizacijah, zdravje možganov, stališča, stališča do migracij, družbena stališča, dostop do interneta, raba interneta, internet, zaupanje v državne organe, zaupanje v evropske institucije, prehranske in druge novice

Ključne besede ELSST:

INTERNET, ŽIVLJENJSKI SLOG IN ZDRAVJE, DOSTOP DO INTERNETA, COVID-19, BLAGINJA, PRISELJEVANJE, INTEGRACIJA, ZDRAVJE, PREHRAMBENE NAVADE, POLITIČNA OZAVEŠČENOST, PROSTI ČAS, DEMOGRAFIJA, MANUŠINA, ZAPOSLOITEV, RELIGIJA, VOLITVE, MATERNI JEZIK

Vsebinska področja CESSDA

DRUŠBA IN KULTURA

Družbene razmere in kazalci

Vsebinsko področja CERIF

Sociologija

Vsebinska področja ADP

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

ZADOVOLJSTVO Z DRUŽBENIM STANJEM

MEDNARODNA POLITIKA

INTEGRACIJA PRISELJENCEV

CIVILNODRUŽBENE ORGANIZACIJE

DRUŽBENA IZKLIČENOST

POLITIČNO VEDENJE IN STALIŠČA

ETNIČNE MANUŠINE

ŽIVLJENJSKI SLOG IN PREHRANJEVANJE

PANDEMIA COVID-19

UPORABA INTERNETA

ZDRAVJE MOŽGANOV

Povzetek

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi lokalna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Tokratni SJM so sestavljal štiri vsebinski sklopi (raziskave): a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (Ogledalo javnega mnenja), b) raziskava o odnosu do priseljencev in njihovi integraciji, c) vprašanja o zdravju in življenjskem slogu, d) raziskava o zdravju možganov (Sinapsa). Sklop »Ogledalo javnega mnenja«
pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samozoceno zdravja, oceno materialne situacije gospodinjstva), medsebeno zaupanje, ocena razmer v nekaterih družbenih področjih, odnos do demokracije, zaupanje v institucije in vrednotne orientacije. Dodatno pa so bili v vprašalnik vključeni še naslednji sklopi vprašanj: vprašanja o vojni v Ukrajini, vprašanja o zdravju in življenjskem slogu skozi

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	26. oktober 2022 - 23. januar 2023
Čas izdelave:	2022
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	V izbor so vključeni posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Verjetnostno Vzorčni načrt je bil zasnovan za anketo s spletnim samo-izpolnjevanjem. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena, izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodilčnega vzorčnega seznama. Postopek izbora oseb je bil naključni sistematični, kjer je imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Za sistematični izbor oseb se je upoštevala predhodna stratifikacija glede na 12 statističnih regij in 5 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca n = 2500 oseb.
Način zbiranja podatkov:	Vprašalniki za samoizpolnjevanje: papirni Vprašalniki za samoizpolnjevanje: spletni
Utižovanje:	Izvedeno je bilo post-stratifikacijsko prilagajanje ocen v več iteracijah, ki izravnavajo možna odstopanja osnovnih populacijskih deležev na raven deležev, ki izhajajo iz statističnih virov (vzorčnega okvirja). Utež temelji na kombinaciji spremenljivk: Spol x Starost (2x4) in Regija x Tip naselja (12x5).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomerercialno 4.0. Avtor izročila podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabniki se posebej zavežejo, da bo skrbel za tajnost podatkov in spravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Opis podatkov in iskanje željenih pojmov znotraj opisa spremenljivk s funkcijo CTRL+F

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/2: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, ODNOS DO PRISELJENCEV IN NJIHOVA INTEGRACIJA, RAZISKAVA O ZDRAVJU MOŽGANOV (SINAPSA), ZDRAVJE IN ŽIVLJENJSKI SLOG

Opis raziskave Opis podatkov Sprema gradiva Pregledovalnik Nesotar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Slovensko javno mnenje 2022/2: Podatki [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Hafner Fink, Mitja; Kurdija, Slavko; Uhan, Samo; Medvešek, Mojca; Bresjanec, Maja; Malnar, Brina

Format: *.txt - TEKST

- Število spremenljivk: 309
- Število enot: 1041

Licenca: cchync

Verzija: 23. april 2024

S2b S2b. navezanost na: regijo Kako se čutilite navezane na ...

regijo, kjer živite

Vrednost 11289		Frekvenca
1	sploh nič navezan	55
2	le malo navezan	163
3	navezan	526
4	zelo navezan	277
-9	b.o.	8
-8	ne vem	12
-7	zavrnj odg.	0
-5	Prazna enota	0
-4	Naključno vprašanje	0
-3	Prekinjeno	0
-2	Prekok (t)	0

Večjavni odgovori	Nevečjavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1021	20				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/2: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, ODNOS DO PRISELJENCEV IN NJIHOVA INTEGRACIJA, RAZISKAVA O ZDRAVJU MOŽGANOV (SINAPSA), ZDRAVJE IN ŽIVLJENJSKI SLOG

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremna gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja et al. (2022). SJM222 - Slovensko javno mnenje 2022/2. Vprašalnik [Vprašalnik].
2. Hafner Fink, Mitja (2022). SJM222 - Slovensko javno mnenje 2022/2. Vprašalnik (poštni) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja et al. (2023). SJM222 - Slovensko javno mnenje 2022/2. Poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2021). Vsebine anket SJM 1968-2021.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. Slovenija v evropskih primerjavah: Evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011.
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah: SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah 1991-2011.
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. Iz zakladnice socioloških raziskav: migracije Slovencev (1973–1987); socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987).
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje 2010-2016.

Metapodatki/Opis spremenljivk / NESSTAR

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo enake informacije kot na spletni strani ter še nekaj dodatnih v povezavi s predajo in objavo (npr. kdo je raziskavo predal in kdaj, kdo jo distribuira, ...)

Preden se lotimo analize podatkov, je poleg metapodatkov potrebno pregledati tudi dokumentacijo raziskave, saj je brez podrobnega znanja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko napačna!!!

Spremenljivke razvrščene v skupine – smiselni sklopi; vprašanja sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

[SJM222]³ Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogljedalo Zdravje in življenjski slog

Ogljedalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju mo

Povzetek

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane a a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (Ogljedalo javnega mnenja); b) raziskava o odnc »Ogljedalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, zaupanje v institucije in vrednotne ori življenjskem slogu skozi različne aspekte (od načina prehrane in telesnih aktivnosti do samoooc odnos do priseljencev in njihovo integracijo. V Sloveniji je področje civilnodružbene in politične priseljencev prispevata k uspešni integraciji in k ustvarjanju družbene kohezije. Projekt poteka blok pa se nanaša na raziskavo o nevrološkem zdravju – zdravju možganov. Vprašanja merijo ; preprečevanje nevropsihiatričnih bolezni. Izvirni blok vprašanj je bil oblikovan v sodelovanju s l raziskave SJM tudi ta vključuje obsežen sklop demografskih vprašanj (od spola in starosti do se spreminljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvirni opis raziskave dostopen na seznamu raziska a standardized survey. It was carried out amongst 1041 adult residents of Slovenia, chosen ba

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

Izvoz v pdf.

Izvoz tabele v Excelovo preglednico.

Prenos datoteke

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serijsko
Klik na + in se odpre seznam

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke? / Kako do podatkov? / -4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publikiran date: 26. 09. 2017 / Revidiran date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:

Primek*:

Ustanova:

Naslov*:

E-naslov*:

Potrditev e-naslava*:

Kategorija uporabnika*:

Šifra raziskovalca:

Namen uporabe gradiva*:

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe
gradiva. Gradivo
bom*:

Sporočilo za ADP:

▼ ⓘ
Izberi

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika

2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

[SJM222] Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
 - Zadovoljstvo z osebnim življenjem
 - Mnenje o družbenem stanju v Sloveniji
 - S3a. Zaupanje - medjem:
 - S3b. Zaupanje - Internetu, družbenim omrežijam:
 - S3c. Zaupanje - cerkvi in duhovnikom:
 - S3d. Zaupanje - izobraževalnim ustanovam:
 - S3e. Zaupanje - Državnemu zboru:
 - S3f. Zaupanje - predsedniku republike:
 - S3g. Zaupanje - Vladi republike:
 - S3h. Zaupanje - sodiščem:
 - S3i. Zaupanje - policiji:
 - S3j. Zaupanje - humanitarnim organizacijam:
 - S3k. Zaupanje - sindikatom:
 - S4. Stanje gospodarstva:
 - S5. Stanje šolstva:
 - S6. Stanje zdravstva:
 - Meja s Hrvaško in vojna v Ukrajini
 - Integracija priseljencev
 - Aktivnost v civilnodružbenih organizacijah
 - Vključenost v slovensko družbo (priseljenci)
 - Sodelovanje v politiki
 - Odnos do priseljencev in priseljenjskih društev
 - Družbene vezi
 - Življenjski slog, splošno počutje in Covid-19
 - Finančno stanje gospodinjstva, potrošništvo
 - Uporaba interneta
 - Zdravje možganov
 - Demografija
 - Prilagodnje sodelovanje
 - Podatki o izpolnjevanju ankete
 - Utež
 - ID
 - Uporabniško določene spremenljivke
- Zaznamki

OPIS TABLA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM222] Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Spremenljivka V34: V34. Kdaj ste nazadnje uporabljali internet?

DOBESEDNA VPRAŠANJE
Kdaj ste nazadnje uporabljali internet? Uveljavljajte uporabo interneta prek računalnika, mobilnega telefona ali druge naprave.

DODATNA POJASNILA OB VPRAŠANJU
Če je odgovor več od 1 (če niso uporabljali interneta v zadnjih 3 mesecih), sledi preskok na NL.

Vrednosti	Kategorije	N	%
1	v zadnjih 3 mesecih	911	92,3%
2	pred 3 mesec do 1 leta	10	1,1%
3	pred več kot enim letom	11	1,1%
4	še nikoli	55	5,6%
-9#	Ne vem	0	
-9#	Zavrnil	0	
-97	Neustrezno	0	
-9	ba,	8	
-8	ne vem	43	
-7	zavrnil odg.	0	
-5	Prazna enota	0	
-4	Naknadno vprašanje	0	
-3	Prekinjeno	3	
-2	Preskok (P)	0	
-1	Ni odgovoril	0	

OPISNE STATISTIKE
Večavne vrednosti 987
Manjkajoče vrednosti 54

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM222]³ Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Spremenljivka Z1: Z1. Ocena sreče:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vašo občutja glede osobne sreče naspih, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1029

Manjkajoče vrednosti 12

Spremenljivka Z3: Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Kako pa ste zadovoljni z materialnimi razmerami, v katerih živite vi in vaša družina?

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1037

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM222]* Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

- [SJM222]* Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog
- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
- Opis spremenljivk
 - Zadovoljstvo z osebnim življenjem
 - Z1. Ocena sreče:
 - Z2. Zadovoljstvo z življenjem:
 - Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:
 - Z4. Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, finančnem pogledu boljše kot njim, enako : Dodaj v vrstico.
 - Z5. Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupam ljudi zelo previden? Dodaj v stolpec.
 - Z6. Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli Dodaj v podtabelo.
 - S1. Ocena zdravja: Izračunaj opisne statistike.
 - S2a. navezanost na: kraj ali mesto

Neodvisna spremenljivka gre v stolpec, odvisna pa v vrstico!

Frekvenčna tabela in opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM222]³ Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogleдалo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Ogleдалo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Z1. Ocena sreče:				
0 - sploh nisem srečen	0	7	0,7	0,7
1	1	6	0,6	0,6
2	2	7	0,7	0,7
3	3	24	2,3	2,3
4	4	25	2,4	2,4
5	5	100	9,6	9,7
6	6	85	8,2	8,3
7	7	219	21,0	21,3
8	8	281	27,0	27,3
9	9	164	15,8	15,9
10 - zelo sem srečen	10	111	10,7	10,8
b.o.	-9	4	0,4	-
ne vem	-8	8	0,8	-
Skupaj		1.041	100,0	100,0

Frekvenčna tabela

Opisne statistike

Z1. Ocena sreče:	
Mediana	7,65
Povprečna vrednost	7,36
Minimum	0,00
Maksimum	10,00
Standardni odklon	1,88
Vsota	7.569,00
N	1.029
95 % interval zaupanja (minimum)	7,24
95 % interval zaupanja (maksimum)	7,47
99% interval zaupanja (minimum)	7,20
99% interval zaupanja (maksimum)	7,51
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	5,00
Prvi kvartil	6,51
Tretji kvartil	8,61
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	10,00

Križna tabela

Datoteka podatkov [SJM222]³ Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami?

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:	0 - zelo nezadovoljen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - zelo zadovoljen	Skupaj
Z1. Ocena sreče:												
0 - sploh nisem srečen	45,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7
1	0,0	30,0	0,0	0,0	2,6	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6
2	0,0	20,0	11,1	6,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
3	9,1	10,0	22,2	3,1	7,7	4,0	3,1	2,3	0,0	0,6	0,9	2,3
4	0,0	10,0	5,6	6,2	7,7	3,0	0,0	1,1	3,8	1,2	1,9	2,4
5	27,3	0,0	27,8	43,8	25,6	23,0	9,2	10,3	3,4	4,1	0,0	9,7
6	0,0	0,0	5,6	12,5	10,3	11,0	16,2	11,4	6,4	2,9	2,8	8,2
7	9,1	0,0	11,1	12,5	28,2	27,0	36,2	24,6	22,9	9,9	12,3	21,3
8	0,0	20,0	5,6	3,1	12,8	19,0	21,5	31,4	38,1	31,0	25,5	27,3
9	0,0	0,0	5,6	9,4	2,6	6,0	10,8	11,4	16,5	33,3	21,7	16,0
10 - zelo sem srečen	9,1	10,0	5,6	3,1	0,0	5,0	3,1	7,4	8,5	17,0	34,0	10,8
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	11	10	18	32	39	100	130	175	236	171	106	1.028

Graf – križna tabela

Datoteka podatkov [SJM222]³ Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihova integracija, Raziskava o zdravju možganov (Sinapsa), Zdravje in življenjski slog

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

0 100 SPREMENITE PONOVRNO NASTAVITE

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave
- Vpis šifre raziskave v polje IŠČI

NESSTAR

- Napredno iskanje
- iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
- lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
- iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

[Vodič po NESSTARJU](#)

Nesstar - napredno iskanje (SJM222)

Internet (celotna beseda)

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?ID=47&ID=Internet&num=1&addrowafter=-1&remov...

RAZISKAVL DUBLIN CORE

Napredno iskanje

Iskalni kriteriji:

Spremenljivka vsebija internet

Kaj vrno?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: MyServer ADP-en

RELEASENOTE
The search results will open in a different window.

MyServer

ADP-en

Poizvedba za (internet (1906 Zadetkov))

MyServer

- [IKTSLO04]* Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
- [IKTSLO03]* Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
- [CESTE02]* Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
- [MLAFRE03]* Učinki poska zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
- [DGP98]* Mediana branost, Gledanec, Poslušanez
- [ESS08]* Evropska družboslovna raziskava 2008
- [SPSTUD08]* Socioekonomski položaj študentov v Sloveniji
- [SJM15]* Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega

- Vrednostjoznika, izrazitostjo ali pomenitostjo in vsebinsko udeležbo na preizkušnji
- [SJM222]* Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihove integracije, Raziskava o zdravju možganov (Sinaps), Zdravje in življenjski slog
 - V34. Kdaj ste nazadnje uporabljali internet?
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - V35a. pogostost uporabe interneta: na namiznem ali prenosnem računalniku
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - V35b. pogostost uporabe interneta: na mobilnem telefonu
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - V35c. pogostost uporabe interneta: na tabličnem računalniku
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - V35d. pogostost uporabe interneta: na pametnem televizorju oz. "smart TV"
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - V35e. pogostost uporabe interneta: na kakšni drugi napravi kot na primer igralni konzoli, elektronskem bralniku ali na pametni un
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - V33. Ali imate vi ali kdo drug izmed članov vašega gospodinjstva dostop do interneta?
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - [SJM13]* Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
 - [EB682]* Evrobarometer 68.2 : Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november-december 2007
 - [EB653]* Evrobarometer 65.3 : Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in medji ter medicinske raziskave, november-december 2006
 - [ESS03]* Evropska družboslovna raziskava 2002/2003
 - [ESS10]* Evropska družboslovna raziskava 2010
 - [MLAHR12]* Mladi v času krize: Hrvaška 2012 : Prva raziskava ID12 in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
 - [PROCHR05]* Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
 - [VZGL03]* Vzklanje življenje gospodarstva in letnjak, 2003
 - [SJM122]* Slovensko javno mnenje 2012/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - [SJM14]* Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
 - [AKU19]* Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019
 - [SJM211]* Slovensko javno mnenje, 2021/1 : Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o kmetijstvu in pravosodju, Šport, Glasba

Datoteka podatkov [SJM222]* Slovensko javno mnenje 2022/2 : Ogledalo javnega mnenja Zdravje in življenjski slog

Ogledalo javnega mnenja, Odnos do priseljencev in njihove integracije, Raziskava o zdravju možganov (Sinaps)

Spremenljivka V34: V34. Kdaj ste nazadnje uporabljali internet?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Kdaj ste nazadnje uporabljali internet? Upošteva se uporaba interneta prek računalnika, mobilnega telefona ali

DODATNA POJASNILA OB VPRAŠANJU

Če je odgovor več od 1 (če niso uporabljali interneta v zadnjih 3 mesecih), sledi preskok na N1.

Vrednosti	Kategorije	#	%
1	v zadnjih 3 mesecih	911	92,3%
2	pred 3 meseci do 1 leto	10	1,0%
3	pred več kot enim letom	11	1,1%
4	še nikoli	55	5,6%
-99	Ne vem	0	
-98	Zavrnj	0	
-97	Neustrezno	0	
-9	b.o.	8	
-8	na vem	43	
-7	Zavrnj odg.	0	
-5	Prazna embta	0	
-4	Naknadno vprašanje	0	
-3	Prakinjeno	3	
-2	Presek (F)	0	
-1	Ni odgovori	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 967
Najkrajše vrednosti 54

priseljen* (koren besede)

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=priseljen*&num=1&addrowafter=-1&remo...

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje priseljen* + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: MyServer ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

MyServer

OPREMI

Področja za: (priseljen*) (288 zadetkov)

MyServer

- [P322] Integracija priseljencev skozi civilnodružila in politično participacijo, 2022 (Statistika in raziskovalni in politični poročila)
- [P322] Slovenski javni mesec 2022/2 : Opolelo javnega meseca, Odnosi do priseljencev in njihova integracija, Statistika o zdravju moških (Slovenski), Zdravje in življenjski slog
- [P32b] Delovanje priseljenških organizacij: boljše poznavanje strani strokovne, priseljenških kultur in jezika (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32c] Delovanje priseljenških organizacij: priseljenške strani, priseljenke (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32d] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje priseljencev od večinske družbe (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32e] Delovanje priseljenških organizacij: boljše vključevanje priseljencev v večinske družbe (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32f] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32g] Delovanje priseljenških organizacij: spodbujanje stikov med priseljenci in večinske družbe (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32h] Delovanje priseljenških organizacij: boljše poznavanje strani strokovne, priseljenških kultur in jezika (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32i] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32j] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32k] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32l] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32m] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32n] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32o] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32p] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32q] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32r] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32s] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32t] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32u] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32v] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32w] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32x] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32y] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)
- [P32z] Delovanje priseljenških organizacij: vključevanje strokovne priseljencev z državo izvora (Odporna strojna oprema raziskave)

Datoteke podatkov [SIM22] Slovenija javni mesec 2022/2 : Opolelo javnega meseca, Odnosi do priseljencev in njihova integracija, Statistika o zdravju moških in življenjski slog

Oglejte javni mesec, Odnosi do priseljencev in njihova integracija, Raziskave o zdravju moških (Slovenski), Zdravje in življenjski slog

Spremenljivka P32b: P32b. Delovanje priseljenških organizacij: boljše poznavanje priseljencev, priseljenških kultur in jezika

PRISTOPNI VNAŠANJE

Takoj je vključena v delovanje priseljenških organizacij. Ali sploh ali ne sploh, da priseljenke organizacije prispevajo k:

OPREMI VNAŠANJE

boljše poznavanje priseljencev, priseljenških kultur in jezika med večinskim prebivalstvom

Vrednosti	Kategorije	N	%
1	sploh ne soglaša	34	0,9%
2	ne soglaša	142	11,1%
3	ni / ni	259	20,2%
4	soglaša	813	60,8%
5	strojno soglaša	99	7,6%
-6	ni vnet	0	
-5	Znani	0	
-4	Neveljavno	0	
-3	S.L.	0	
-2	ni vnet	120	
-1	zavrnjeni odp.	0	
-5	Prizna stroja	0	
-6	Priznani stroja	0	
-7	Priznani stroja	0	
-8	Priznani stroja	0	
-9	Priznani stroja	0	
-10	Priznani stroja	0	
-11	Priznani stroja	0	
-12	Priznani stroja	0	

OPREMI STATISTIKI

Večanje vrednosti: 133

Raziskovalni vrednosti: 133

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Kako citiram to RAZISKAVO?

Haflner Fink, M., Uhan, S., Filipovič Hrast, M., Petrovčič, A. in Kurdija, S. (2023). *Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM221. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- **Mednarodni podatki**

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

FDV

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za družbene vede